

**ESTETIKANING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ESTETIK
TARBIYANING DOLZARB MASALALARI**

Namangan davlat pedagogika instituti,

Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

1- bosqich talabasi No'monova Mohinaxon Bahromjon qizi

Ilmiy rahbar: *Sharobiddinov Sherzod*

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada estetika va estetik tarbiyaning falsafiy mohiyati, tarixiy rivoji hamda shaxs kamolotidagi o'rni tahlil qilinadi. Estetika insonning go'zallikni his etish va idrok qilish qobiliyati bilan bog'liq muhim falsafiy yo'nalish sifatida yoritilib, turli mutafakkirlarning qarashlari asosida uning nazariy asoslari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: estetika, estetik tarbiya, go'zallik, estetik idrok, estetik did, san'at, ma'naviyat, ijodkorlik, barkamol shaxs, estetik qadriyatlar, nafosatshunoslik.

Abstract: This article analyzes the philosophical essence, historical development and role of aesthetics and aesthetic education in personal development. Aesthetics is highlighted as an important philosophical direction related to a person's ability to feel and perceive beauty, and its theoretical foundations are revealed based on the views of various thinkers.

Keywords: aesthetics, aesthetic education, beauty, aesthetic perception, aesthetic taste, art, spirituality, creativity, a harmonious personality, aesthetic values, aesthetics.

Аннотация: В данной статье анализируются философская сущность, историческое развитие и роль эстетики и эстетического воспитания в личностном развитии. Эстетика выделена как важное философское направление,

связанное со способностью человека чувствовать и воспринимать красоту, а её теоретические основы раскрываются на основе взглядов различных мыслителей.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое воспитание, красота, эстетическое восприятие, эстетический вкус, искусство, духовность, творчество, гармоничная личность, эстетические ценности, эстетика,

Estetika - insonning borliqni sezish, his qilish va go'zallikni idrok etish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan falsafiy tushunchadir. Estetika yoxud nafosatshunoslik eng qadimgi fanlardan biridir. Uning tarixi ikki yarim-uch ming yillik vaqtni o'z ichiga oladi. Biroq u o'zining hozir nomini XVIII asrda olgan. Ungacha bu fanning asosiy muammosi bo'lmish go'zallik va san'at haqidagi mulohazalar har xil san'at turiariga bag'ishlangan risolalarda, falsafa hamda ilohiyat borasidagi asarlarda o'z aksini topgan edi. "Estetika" atamasini birinchi bo'lib buyuk olmon faylasufi Aleksandr Gotlib Baumgarten (Baumgarten 1714-1762) ilmiy muomalaga kiritgan [2]. U yunoncha "aisthesis" so'zidan kelib chiqib, "sezish" va "idrok etish" ma'nolarini anglatadi. Falsafa fanida estetika go'zallik, san'at va estetik qadriyatlarning mohiyatini o'rganadigan muhim yo'nalish sifatida qaraladi. Inson hayoti faqat mantiq va bilim bilan emas, balki hissiyot va estetik tuyg'ular bilan ham boyib boradi, shu sababli estetik tarbiya shaxs kamolotida muhim o'rin egallaydi. Bola tarbiyasida estetik tarbiya alohida ahamiyatga ega. Chunki bola dunyoni avvalo his-tuyg'ulari orqali idrok etadi, atrof-muhitdagi go'zallikni ko'rish, eshitish va sezish orqali tushunadi. Estetik tarbiya bolada nafaqat go'zallikni qadrlash, balki tabiatga, san'atga, insonlarga nisbatan mehr va hurmat tuyg'ularini shakllantiradi. Shu orqali uning ichki dunyosi boyiydi, didi rivojlanadi va ma'naviy kamoloti mustahkamlanadi. Shu sababli estetik tarbiya bola shaxsining har tomonlama rivojlanishida, uning nafosatli va madaniyatli inson bo'lib shakllanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Estetika insonning go'zallikni sezish, his qilish va idrok etish qobiliyati bilan bog'liq falsafiy tushuncha bo'lib, u qadimdan olimlar va faylasuflarning diqqat

markazida bo'lgan. Estetika masalasini chuqur o'rgangan mutafakkirlardan biri qadimgi yunon faylasufi **Platon** hisoblanadi. U go'zallikni oddiy tashqi ko'rinish sifatida emas, balki abadiy va o'zgarmas "g'oya" sifatida talqin qilgan. Platonning fikricha, moddiy dunyodagi barcha go'zalliklar asl go'zallikning soyasi hisoblanadi, ya'ni haqiqiy go'zallik faqat g'oyalar olamida mavjud bo'ladi. Shuning uchun inson estetik didi faqat tashqi ko'rinishga emas, balki ichki, ma'naviy go'zallikka intilishi kerak. Keyinchalik nemis klassik falsafasida **Immanuil Kant** estetika masalasini yanada chuqurroq tahlil qilib, go'zallikni inson ongining idrok va tasavvur qobiliyati bilan bog'ladi. Kantga ko'ra, estetik baho berish manfaatdan xoli bo'lib, inson biror narsani yoqtirishi yoki go'zal deb his qilishi faqat uning ichki hissiy va aqliy uyg'unligiga bog'liqdir. U "manfaatsiz zavq" tushunchasini kiritib, haqiqiy estetik his-tuyg'u hech qanday foyda yoki manfaatga asoslanmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, rus adabiyotida **Lev Tolstoy** ham estetika haqida o'ziga xos qarash bildirgan bo'lib, u san'atning asosiy vazifasi insonlar o'rtasida his-tuyg'ularni uyg'otish va ularni ma'naviy jihatdan birlashtirish deb hisoblagan. Tolstoy uchun san'at va estetika jamiyatning axloqiy rivojlanishiga xizmat qilishi lozim edi. Umuman olganda, estetika haqidagi falsafiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, go'zallik faqat tashqi shakl emas, balki insonning ichki dunyosi, ma'naviyati va ong darajasi bilan chambarchas bog'liq hodisadir. Shu bois estetika falsafada insonning borliqni hissiy va ma'naviy jihatdan anglash jarayonini ifodalovchi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Estetika va estetik tarbiya haqidagi umumiy tushunchalar insonning go'zallikni anglash, his qilish va unga munosabat bildirish jarayoni bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. Bu jarayon faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning kundalik hayoti, atrof-muhitga munosabati va ichki madaniyatini ham shakllantiradi. Shuning uchun estetik tarbiya inson kamolotida muhim o'rin tutadi va u turli yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi. Endi estetik tarbiyaning asosiy turlarini ko'rib chiqish orqali uning mazmuni va ahamiyatini yanada kengroq yoritishga harakat qilaman.

Estetik tarbiyaning turlari va yo'nalishlari. Estetik tarbiya o'z-o'zidan paydo bo'lib, rivojlanadigan "mikroorganizm" emas va ayni paytda birdan to'xtab qoladigan "mexanizm" ham emas. U sekin-asta inson tomonidan orttirilgan hayotiy tajribalar, ko'nikmalar, bilimlar orqali shakllanib boradi. Qolaversa, estetik tarbiya ijtimoiy taraqqiyotning muayyan jabhalarida aniq maqsadlarga yo'naltirilgan faoliyat sifatida ish olib boradi. Bundan tashqari tarbiyaning mazkur shakli ayrim kishilarning yoxud biror-bir guruhning turli xil faoliyatlari natijasida yuzaga keladi. Estetik tarbiya mohiyatan inson omili bilan bogliq bolib, bu omil nafis didga, yuksak farosatga va pokiza tuyg'ularga egaligi bilan ajralib turadi. Jamiyatda yashayotgan biror-bir shaxs estetik jarayonlardan chetda turmaydi, aksincha, o'zining muayyan xatti-harakati bilan mazkur jarayonlarga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Estetik tarbiyaning maqsadi ana shunday ta'sirlarni go'zallik, ulug'vorlik, fojaviylik, kulgililik asosida yo'naltirishdan iborat. Har bir inson jamiyatda o'z o'rnini bilishi, o'zini jamiyatning ajralmas qismi deb his qilishi lozim. Endilikda mafkura dunyosida paydo boladigan bo'shliq pirovardida jamiyat, inson va mamlakat uchun naqadar katta xavf solishi anglanmoqda. Tarbiyaning estetik shakli esa mazkur jarayonlarda yosh avlodni go'zallik haqidagi tuyg'ularini, tabiatga bolgan munosabatini, badiiy adabiyotga qiziqishini, jamiyat ma'naviy rivojidagi yangicha qarashlarni go'zallik va ulug'vorlik asosida tarbiyalashdek dolzarb vazifani amalga oshirishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Estetik tarbiyaning asosiy vazifalari: kishilarda san'at asarlari, badiiy ijod namunalarini nafaqat faol o'zlashtirish balki, ularning estetik mohiyatini anglash va baholash qobiliyatini takomillashtirish jamiyat a'zolarining ijodiy imkoniyatlarini namoyon qildirish va ulardan foydalana bilishga ishonch tuyg'usini uyg'otish, tabiat hamda jamiyat ijtimoiy jarayonlariga sof tuyg'u bilan munosabatda bolishga va ularni ravnaq toptirish yolida astoydil faoliyat olib borish ko'nikmalarini hosil qilish, o'tmish ma'naviy merosimizga hurmat hissini uyg'otish, milliy g'urur, milliy iftixor tuyg'ularini shakllantirish uchun zamin yaratish, ijodning barcha turlarini taraqqiy

ettirib jahonga yuz tutish va ularni millat manfaatlari uchun naf keltiradigan tomonlarini targ'ib qilishga undashdir. Estetik tarbiya juda keng ko'lamga ega bo'lib, insonni bir butun shaxs sifatida namoyon qiladi. Shuning uchun har qaysi davr, tuzum, jamiyat estetik tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Biroq, bu jarayon pedagoglar zimmasiga juda katta vazifa yuklaydi. Ayniqsa, bugungi kunda oliy ta'lim muassasasida katta ehtiyojga aylanmoqda. Biroq, ko'pgina muassasalarda bu fanga nihoyatda jo'n va primitiv yondashuv mavjudligini alohida e'tirof etish zurur. Estetik tarbiyaning asosiy vositalari. San'at estetik tarbiyaning muhim vositasi. Ma'lumki, hissiyotlar, tuyg'ular, kechinmalar insonning tirikligidan dalolat beradi. Chunonchi, ijobiy fazilatlar, badiiy-estetik ideallar inson hayotining mazmuniga ko'rk bag'ishlaydi. Tarbiyada ayniqsa, estetik tarbiyada hayotning mazmuni va maqsadi muhim ahamiyat kasb etadi. Gohida maqsad mavhum tushunchaga aylanib shaxsning tabiatiga mutlaqo zid bolgan holatlarni keltirib chiqaradi. Pirovardida inson bunday maqsadlarning ta'siridan zarar ko'radi. San'at shu ma'noda zamonaviy insonni estetik jihatdan tarbiyalashdagi asosiy vositaki, u insonning estetik tuyg'ularini maqsadli, ijobiy tomonga yo'naltiradi, uning kelajakda buyuk ishlarni amalga oshirishiga ko'mak beradi.

Shaxsning estetik tarbiyasini san'at vositasida amalga oshirishning afzal tomonini ikki xususiyat bilan ifodalash mumkin. Birinchidan, san'at ijtimoiy anglashning boshqa shakllariga qaraganda insonga birmuncha yaqinroq hamda tezroq ta'sir ko'rsata olish imkoniga ega. Ikkinchidan, san'at insonni estetik jihatdan kamolotga yetkazish jarayoniga muayyan mafkuraviy mazmun bag'ishlashi bilan birga inson ma'naviy qadriyatlarini ro'yobga chiqarishda yaqindan yordam ko'rsatadi. San'at o'zining estetik bisotini to'laligicha namoyon qilishi uchun ham tarbiya jarayoni bilan chambarchas bog'lanadi. Chunonchi, inson tafakkurini go'zallashtirish estetikaning tadqiqot obyektini hisoblansa, estetik tarbiyaning predmeti esa ma'naviy dunyoni inson tomonidan estetik anglash bilan belgilanadi. San'atning inson estetik tafakkurini yuksaltirishdagi ahamiyati yana shu bilan izohlanadiki, san'at avvalo,

voqelikni badiiy qiyofalar yordamida aks ettiradi, o'zida moddiylik va ma'naviylikning estetik mazmunini namoyon qiladi, ijtimoiy hayotga yangicha ko'rk bag'ishlaydi, ularni qaytadan tashkil etadi va o'zgartiradi. Ana shunga ko'ra, insonning bilimlilik tomoni san'atning ko'rinishlarini namoyon ettirish holatlarini amalga oshiradi. Mazkur holatlar natijasida estetik tarbiyaviylik xususiyati o'z ifodasini topadi [2].

Estetik extiyoj - ezgulikka, go'zallikka intilshidir. Bu extiyoj mexnat, san'at, axloqiy munosabatlardagi go'zallikni taqozo etadi. Insonning jamiki faoliyat qir-ralari borlikka estetik munosabati orqali namoyon bo'ladi[3].

Estetikaning borliqni estetik o'zlashtirish mohiyati va qonuniyatlari haqidagi fan sifatida o'ziga xos bir qator fazilatlar bor. Estetika fani inson tevarak - atrofidagi moddiy va ma'naviy boyliklarning barchasini qamrab olishga, inson faoliyatining barcha jabhalaridagi nafosat olamini san'atning barcha turlari vositasida chuqur o'rganishga da'vat etadi. San'at esa estetik boyliklarni yaratish manbaidir. San'atni ilmiy jihatdan tahlil va tadqiq etish barobarida esa estetik faoliyatning barcha ko'rinishlariga ilmiy jihatdan yondashish uchun zamin yaratiladi [4].

Xulosa qilib aytganda, estetika va estetik tarbiya inson ma'naviy kamolotining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsning dunyoni his qilish, go'zallikni anglash va unga ongli munosabat bildirish qobiliyatini shakllantiradi. Estetika falsafaning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qadimdan buyuk mutafakkirlar tomonidan o'rganib kelingan bo'lib, Platon, Immanuel Kant, Lev Tolstoy kabi olimlarning qarashlari bu sohaning naqadar chuqur va keng qamrovli ekanini ko'rsatadi. Ularning fikrlaridan kelib chiqib shuni anglash mumkinki, go'zallik faqat tashqi ko'rinish bilan cheklanmaydi, balki insonning ichki dunyosi, ong darajasi va ma'naviy yetukligi bilan chambarchas bog'liq hodisadir. Shu nuqtayi nazardan estetik tarbiya jamiyatda insonni har tomonlama rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Chunki inson hayoti davomida nafaqat bilim va mantiqiy fikrlashga, balki his-tuyg'u, did va estetik qarashlarga ham

ehtiyoj sezadi. Estetik tarbiya esa aynan shu ehtiyojni shakllantirib, insonning tabiat, san'at va jamiyatga bo'lgan munosabatini go'zallik mezonlari asosida yo'naltiradi. Bu jarayon shaxsning ma'naviy dunyosini boyitib, uning ichki uyg'unligini mustahkamlaydi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Bundan tashqari, estetik tarbiya insonda ijodkorlikni rivojlantiradi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini kuchaytiradi hamda uni yuksak did va farosat egasi sifatida shakllantiradi. Ayniqsa, san'at vositasida amalga oshiriladigan estetik tarbiya inson hissiyotlariga chuqur ta'sir ko'rsatib, uning ma'naviy dunyosini boyitadi va jamiyatning madaniy rivojiga xizmat qiladi. Shu sababli estetik tarbiya har bir jamiyat uchun, ayniqsa yosh avlod tarbiyasida nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayon hisoblanadi. Umuman olganda, estetika va estetik tarbiya insonni nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk, didli va go'zallikni qadrlay oladigan barkamol shaxs sifatida shakllantiradi. Bu esa jamiyatning umumiy madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va insoniyatning ma'naviy boyligini yanada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI :

1. "Estetika" uslubiy qo'llanma ikkinchi nashri Abdulla Sher, Bahodir Husanov. Toshkent. O'zbekiston Faylasuflari Miliy Jamiyati Nashriyoti 2010
2. Q. Nazarov, D. Fayzixo'jayeva, M. Nurmatova, A. Sher, N. Abdullayeva, E. Qalqonov, B. Qandov. Falsafa asoslari o'quv qo'llanma 25.05.2018. "Uz-Times"
3. Turdali Toshmirzayevich Malikov. Estetika O'quv qo'llanma. Namangan-2020.
4. Etika, estetika va mantiq. uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2014.